

1. **Como obter dados no Power BI Desktop?**

Para obter dados no Power BI Desktop, você pode clicar no botão "**Obter Dados**" localizado na barra de ferramentas, geralmente na parte superior. Isso permite que você se conecte a diversas fontes de dados, como arquivos Excel, bases de dados SQL, serviços da web, entre outros.

2. **Como podemos nomear as colunas dos dados carregados?**

Você pode renomear as colunas no Editor do Power Query. Ao carregar os dados e acessar o Editor, basta clicar com o botão direito na coluna que deseja renomear e escolher "**Renomear**", ou clicar diretamente no nome da coluna e editar.

3. **Como categorizar os dados carregados?**

No Power BI Desktop, você pode categorizar os dados no Editor de Relacionamentos ou no Editor de Consulta (Power Query). Selecionando a coluna desejada, você pode definir o tipo de dados ou categorias, como "Texto", "Número" ou "Data".

4. **Por que é importante categorizar os dados carregados?**

A categorização é importante para garantir que os dados sejam processados corretamente, proporcionando a formatação adequada e possibilitando análises precisas. Também ajuda nas visualizações, como gráficos e mapas, para que os dados sejam interpretados corretamente.

5. **Onde podemos alterar/corrigir os dados automaticamente?**

No Editor do Power Query, você pode corrigir dados automaticamente aplicando transformações. Ele permite realizar ações como substituir valores, alterar tipos de dados, remover duplicatas, ou preencher valores ausentes de maneira automatizada.

6. **Onde acessar o Editor do Power Query no Power BI Desktop?**

O Editor do Power Query pode ser acessado no Power BI Desktop clicando na aba "**Página Inicial**" e, em seguida, no botão "**Transformar Dados**". Isso abrirá o Editor do Power Query para modificar os dados.

7. **Qual é e onde está localizado o ícone responsável por acessar o relatório?**

O ícone para acessar o relatório está localizado na barra lateral esquerda do Power BI Desktop e se chama "**Relatório**". Ele tem a forma de uma tabela com gráficos.

8. **Qual é e onde está localizado o ícone que posso visualizar os dados?**

O ícone para visualizar os dados está localizado também na barra lateral esquerda, logo abaixo do ícone de "Relatório". Ele é representado por uma grade de tabela e se chama "**Dados**".

9. **Posso publicar meu relatório no Power BI Service? Como?**

Sim, você pode publicar o seu relatório no Power BI Service. Na barra de ferramentas do Power BI Desktop, clique em "**Publicar**" e escolha a área de trabalho onde deseja enviar o relatório. Você precisará estar logado em sua conta do Power BI Service para completar a ação.

10. **Consigo compartilhar meu relatório com qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha conta no Power BI? Explique.**

Não é possível compartilhar diretamente um relatório com alguém que não tenha uma conta no Power BI. Para visualizar o relatório publicado no Power BI Service, o destinatário precisa de uma conta e de uma licença adequada (Power BI Pro ou acesso a uma área de trabalho Premium). Se o usuário não tiver uma conta ou uma licença, ele não poderá acessar o conteúdo.